

ЭВОЛЮЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ИНТЕРФЕЙСА В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР

З. М. Мухамедова

д.ф.н. профессор кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтика., ТГСИ

АННОТАЦИЯ:

Гуманитарный интерфейс в медицинском образовании является неотъемлемой частью подготовки врачей, способных не только профессионально лечить, но и глубоко понимать и поддерживать своих пациентов на всех этапах их медицинского пути.

Ключевые слова: медицинские гуманитарные науки, медицинская гуманистика, реформы в системе медицинского образования, роль искусства в медицинской гуманистике.

EVOLUTION OF HUMANITARIAN INTERFACE IN MEDICAL EDUCATION: HISTORICAL AND MODERN REVIEW

Z. M. Mukhamedova

Doctor of Philosophy, Professor, Department of Social and Humanitarian Sciences
with a Course in Bioethics, TDSI

ABSTRACT:

The humanitarian interface in medical education is an integral part of training doctors who are able not only to treat professionally, but also to deeply understand and support their patients at all stages of their medical journey.

Keywords: medical humanities, medical humanities, reforms in the medical education system, the role of art in medical humanities.

История

Кафедры гуманитарных наук в медицинских вузах Советского Союза начали появляться в 1920-х годах. Эти изменения были результатом реформ в системе медицинского образования, направленных на улучшение подготовки врачей. Включение гуманитарных и социальных аспектов в учебные программы помогало будущим медикам развивать навыки общения с пациентами, понимать их эмоциональные

и психологические потребности, а также учитывать социальные детерминанты здоровья.

Опыт Запада

На Западе, особенно в США, реформирование медицинского образования связано с отчетом Абрахама Флекснера, подготовленным по заданию Фонда Карнеги в 1910 году. Образовательный реформатор Авраам Флекснер (1866-1959) считается многими отцом учебной программы медицинского образования в современной Америке. Он стал автором доклада Флекснера для Фонда Карнеги после посещения всех медицинских и остеопатических медицинских школ страны. Он подверг резкой критике подавляющее большинство школ, которые он посещал. Его пронизательные рекомендации были приняты по большей части всего за несколько лет, и его Отчет продолжает влиять на медицинское образование сегодня. Флекснер обратил внимание на необходимость сокращения числа медицинских образовательных учреждений и колледжей, так как многие из них не соответствовали высоким стандартам подготовки врачей. В своем докладе он подчеркнул важность усиленного преподавания фундаментальных и клинических наук, а также внедрения медицинской гуманистики в учебные программы. Термин «медицинские гуманитарные науки» был введен в 1947 году Джорджем Сартонем в основанном им журнале «История научного общества» *ISIS* (Bates, Bleakley & Goodman 2014). Начав с искусства, истории, литературы, религиоведения и философии, эта область расширилась и включила в себя право, повествовательное письмо, социологию, антропологию и изобразительное искусство.[2] По мере того, как программы расширяются от профессионального и последипломного образования до основных специальностей бакалавриата, дополнительных специальностей и сертификатов, эта область расширилась от медицины до всех профессий в области здравоохранения и развивает уникальные традиции в различных национальных контекстах. Эту инклюзивность и международный охват лучше описать термином «гуманитарные науки о здоровье» (Jones, Blackie, Garden, Wear 2017; Crawford, Brown & Baker 2015).

Термины «медицинские гуманитарные науки» и «медицинская гуманистика» имеют схожие корни и часто используются взаимозаменяемо. Оба термина относятся к изучению медицины с акцентом на гуманитарные и социальные аспекты, такие как история медицины, этика, философия и социальные науки.

Медицинские гуманитарные науки (Medical Humanities) - это междисциплинарное поле, которое включает историю медицины, медицинскую этику, медицинскую философию, литературу и искусство, чтобы лучше понять медицинскую практику и пациентский опыт.

Медицинская гуманистика (Medical Humanism) - это подход к медицине, который подчеркивает важность человеческого подхода и эмпатии в лечении пациентов. Этот подход ставит в центр внимания человеческие ценности и этические принципы в медицине. Таким образом, хотя термины имеют некоторые различия в акценте, они оба направлены на интеграцию гуманитарных и социальных наук в медицинское образование и практику.

В отношении философии медицины и медицинская философия - это разные, но взаимосвязанные дисциплины.

Философия медицины.

- **Определение:** Это область философии, которая занимается изучением фундаментальных вопросов и проблем, связанных с медицинской наукой и практикой. Она включает в себя анализ концепций здоровья и болезни, причинности в медицине, структуры медицинских теорий и методов, а также этических и метафизических вопросов, связанных с медицинской практикой.

- **Примеры вопросов:** Что такое болезнь? Каковы критерии здоровья? Какова природа врачебного знания и как оно отличается от других форм знания?

Медицинская философия

- **Определение:** Это более специализированная дисциплина, которая фокусируется на философских аспектах, применимых непосредственно к медицинской практике. Она включает в себя этические и моральные вопросы, возникающие в медицинской практике, а также анализ профессиональной этики, отношений врач-пациент, и этики исследований.

- **Примеры вопросов:** Как врач должен поступать в случае конфликта между своими профессиональными обязанностями и интересами пациента? Каковы этические аспекты использования новых медицинских технологий?

Сходства и различия:

- Оба направления изучают вопросы, связанные с медициной, но **философия медицины** более широка и охватывает теоретические аспекты медицинской науки, тогда как **медицинская философия** более узко сфокусирована на практических и этических проблемах, возникающих в медицинской практике.

- Философия медицины может включать темы из медицинской философии, но последняя больше ориентирована на применение философских принципов непосредственно к медицинской практике.

Современность

Медицинская гуманистика играет важную роль в современной медицине. Она помогает врачам лучше понимать и учитывать эмоциональные и психологические аспекты здоровья пациентов. Развитие медицинской гуманистики способствует улучшению пациентоориентированного подхода, повышению качества медицинских услуг и укреплению доверия между врачами и пациентами. [1]. Медицинская гуманистика играет важную роль в программе медицинского образования, помогая студентам развивать эмпатию, этическое мышление и навыки взаимодействия с пациентами. Сегодня гуманитарные науки стали неотъемлемой частью медицинского образования во многих странах, включая США и страны постсоветского пространства. В учебные программы медицинских вузов включены такие дисциплины, как:

- **Медицинская этика:** изучение моральных принципов и вопросов, связанных с медицинской практикой.
- **Медицинская психология:** понимание психических процессов и их влияния на здоровье.
- **Социология медицины:** анализ социальных факторов, влияющих на здоровье и доступ к медицинской помощи.
- **Коммуникативные навыки:** развитие умений эффективно взаимодействовать с пациентами и коллегами.

Эти дисциплины способствуют всестороннему развитию врачей, помогая им становиться не только компетентными специалистами, но и чуткими и понимающими профессионалами.

Врачи-писатели России и в советское время: Медицина и литература

Врачи в России и в советское время играли уникальную роль не только как практикующие специалисты, но и как писатели, которые через свои произведения передавали важные проблемы жизни общества. Они писали о человеческих проблемах со здоровьем, семейных и общественных отношениях.

Антон Павлович Чехов:

- Один из самых известных врачей-писателей, Чехов через свои рассказы и пьесы передавал глубокие наблюдения за человеческой природой и обществом. Его произведения часто поднимали вопросы этики, человеческого достоинства и страданий,

показывая, как социальные условия и медицинская помощь влияют на жизни людей.

Викентий Вересаев:

- Будучи врачом, Вересаев также внес огромный вклад в литературу. Его произведения, такие как «Записки врача», отражают реалии медицинской практики того времени и поднимают вопросы профессиональной этики, гуманизма и ответственности врача перед пациентом.

Михаил Булгаков:

- Булгаков, как врач и писатель, использовал свой медицинский опыт для создания ярких и незабываемых образов в своих произведениях. Роман «Мастер и Маргарита» и цикл рассказов «Записки юного врача» - опубликованных в 1925—1926 годах в журналах «Медицинский работник» и «Красная панорама», глубоко исследуют моральные и нравственные аспекты медицинской практики и человеческих взаимоотношений.

Александр Беляев:

- Хотя Беляев не был врачом, его работы стали предвестниками будущих биомедицинских технологий. В таких романах, как «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля», он поднимает важные моральные и этические вопросы, связанные с научными исследованиями и медициной. Эти произведения стимулировали развитие новых направлений в медицинской гуманистике, таких как биоэтика.

На Западе подобных врачей-писателей не так много, однако, можно выделить **Оливер Сакс:**

- Английский врач и невролог, который написал множество книг, основанных на его клиническом опыте. Его работы, такие как «Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики» исследуют неврологические состояния и их влияние на человеческую идентичность и жизнь.

- **Морально-нравственные коллизии в медицинской практике и биомедицинских технологиях:** Влияние на коммерциализацию и криминализацию

- Многочисленные кинофильмы исследуют морально-нравственные конфликты в медицинской практике, а также столкновения, вызванные новейшими биомедицинскими технологиями. Эти проблемы не только приводят к коммерциализации медицины, но и

вызывают преступную коррупцию и криминализацию, дегуманизацию медицины.

• В последние десятилетия стремительное развитие биомедицинских технологий, таких как генетическая инженерия, трансплантология и искусственный интеллект в медицине, вызвало множество этических и правовых вопросов. Коммерциализация медицинских услуг часто приводит к ситуациям, где финансовые интересы ставятся выше здоровья и благополучия пациентов. Это может проявляться в завышении цен на жизненно важные лекарства и процедуры, манипуляциях с медицинскими данными и даже в нелегальных практиках, таких как продажа органов.

Основные направления и предметы в медицинской гуманистике:
Медицинская этика- изучает моральные принципы и этические вопросы, возникающие в медицинской практике.

Биоэтика- является более широким понятием, охватывающим этические вопросы, связанные с биологическими науками и медициной. Эти области исследуют сложные и часто спорные вопросы, требующие баланса между научным прогрессом и моральными принципами.

1. Медицинская психология:

- Изучение психологических аспектов здоровья и болезней.
- Обучение методам психологической поддержки пациентов.

2. Социология медицины:

- Анализ социальных факторов, влияющих на здоровье и доступ к медицинской помощи.
- Изучение социальных детерминант здоровья и их влияние на общественное здоровье.

3. Коммуникативные навыки:

- Развитие навыков эффективного общения с пациентами, коллегами и родственниками.
- Умение вести диалоги, объяснять диагнозы и лечение, выслушивать и поддерживать пациентов.

4. Медицинская история:

- Изучение исторических аспектов развития медицины и медицинской практики.
- Понимание эволюции медицинских знаний и технологий.

Роль искусства в медицинской гуманистике:

1. Литература и писатели-врачи:

- Такие писатели, как Чехов, Вересаев и Булгаков, через свои произведения передавали важные морально-нравственные проблемы и этические дилеммы, с которыми сталкиваются врачи.

- Их произведения служат мощным инструментом для обучения будущих врачей о важности гуманизма и эмпатии в медицинской практике.

- 2. Киноискусство является важным средством для иллюстрации морально-этических коллизий и актуальных проблем в медицине.

• Заключение:

Гуманитарный интерфейс в медицинском образовании, включающий такие дисциплины, как медицинская этика, биоэтика, психология, социология медицины и коммуникативные навыки, сыграл и продолжает играть ключевую роль в подготовке всесторонне развитых врачей. Врачи-писатели, такие как Чехов, Вересаев и Булгаков, через свои литературные произведения поднимали важные вопросы о здоровье, отношениях и социальной справедливости. Их работы, наряду с произведениями фантаста Беляева, не только описывали современное состояние медицины, но и предсказывали будущее биомедицинских технологий, способствуя формированию биоэтики.

В Европе, США, значительные изменения в медицинском образовании были инициированы отчетом Абрахама Флекснера, который привел к реорганизации медицинских школ и внедрению гуманитарных дисциплин в учебные программы. Современная медицинская гуманистика включает в себя широкий спектр предметов, направленных на развитие эмпатии, этического мышления и эффективного взаимодействия с пациентами.

Искусство, включая литературу и кино, играет важную роль в медицинской гуманистике, помогая врачам осознавать и решать сложные моральные и этические вопросы. Таким образом, гуманитарный интерфейс в медицинском образовании является неотъемлемой частью подготовки врачей, способных не только профессионально лечить, но и глубоко понимать и поддерживать своих пациентов на всех этапах их медицинского пути.

REFERENCES

1. Мухамедова ЗМ. Интеграция гуманитарных наук в медицинское образование: проблемы и перспективы Journal of Health Development, №1 (30), С.37-45.2019; Мухамедова

З.М. [Роль гуманистики в медицинском образовании и совершенствовании профессионализма врачей](#). Гуманитарный трактат, №52, стр.19-23,2019; Мухамедова З.М. Развитие современной философии медицины и ее трансформация в образовательные процессы в контексте преодоления ограниченности биомедицинской и утверждения гуманистической парадигмы // Философские проблемы биологии и медицины. Выпуск 2. Междисциплинарные аспекты биомедицины.: Сб-к. текстов сообщений— М. изд-во «Принтберри», 2008. - 405 с.;

2. Fulton, John F. «George Sarton and the History of Medicine.» Isis, vol. 48, no. 3, Sept. 1957, Memorial Issue, University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/226469>.; <https://medicalhumanities.mla.hcommons.org/2017/05/31/cfp-methods-of-healthhumanities/#:~:text=The%20term%20E2%80%9Cmedical%20humanities%20was%20coined%20in%201947,narrative%20writing%2C%20sociology%2C%20anthropology%2C%20and%20the%20fine%20arts.>:

3. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ (pp. 360-369).

4. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. Academic research in educational sciences, (2), 192-197.

5. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.

6. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции к (p. 74).

